

ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Ёзиева Шахрибону Гайратуллаевна

Младший научный сотрудник Координационно-методологического центра при Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17785196>

***Аннотация.** Ushbu maqolada muallif gender tengligiga taalluqli masalalarni ko‘rib chiqdi. Maqola yozish jarayonida xorijiy mamlakatlar tajribalari va ularning gender tengligi yo‘nalishlari bo‘yicha malakasi o‘rganildi. O‘zbekiston hukumati tomonidan ishlab chiqilgan chora-tadbirlar bayon etildi. Xulosa qismida muallif mamlakat hukumati tomonidan gender masalasi va ayollar huquqlarini hal etish uchun qanday ijobiy o‘zgarishlar ishlab chiqilganligi sanab o‘tildi.*

***Калит so‘zlar:** gender, ayollar huquqlari, “Xotin-qizlarga qarshi qaratilgan barcha turdagi kamsitishlarning barcha shakllarini tugatish to‘g‘risidagi Konvensiya”, “gender va rivojlanish”, “gender balansi”.*

***Аннотация.** В данной статье автор рассматривает вопросы, касающиеся гендерного равенства. В ходе написания статьи были изучены опыты зарубежных стран и их подход в борьбе против гендерного равенства. Были даны рассмотрены стран, на примере которых Узбекистан разрабатывает свои решения гендерного вопроса. В заключительной части автор перечисляет какие положительные изменения были разработаны правительством страны для урегулирования гендерного вопроса и прав женщин.*

***Ключевые слова:** гендер, права женщин, КЛДЖ, «гендер и развитие», «гендерный баланс».*

Женщины самые нежные, но в тоже время самые сильные творения Бога. Благодаря женщинам все вокруг приобретает особый колорит. Женщина является основным источником энергии, счастья, благополучия и радости.

Основной приоритетной целью каждого развитого государства является обеспечение полноценного гендерного равенства и защита прав женщин. С момента обретения независимости Республики Узбекистан обеспечение благополучного образа жизни и достижение гендерного равенства женщин является одной из основных задач государственной политики страны.

Гендерное равенство является одним из прав человека, закреплённым во многих декларациях и конвенциях, в том числе в юридически обязательной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин¹(КЛДЖ), где гендерное равенство определяется как: «...равенство прав, обязанностей и возможностей для женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Равенство не означает, что между женщинами и мужчинами стираются все различия; оно означает, что права, обязанности и возможности

¹ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml

мужчин и женщин не должны зависеть от того, к какому полу принадлежит человек. Гендерное равенство учитывает интересы, потребности и приоритеты как женщин, так и мужчин, признавая при этом наличие разных социальных групп женщин и мужчин».²

На сегодняшний день Республика Узбекистан добилась больших успехов в защите прав и законных интересов женщин, повышении их роли в обществе, в том числе реализации сильной социальной политики. Особенно, принятие новых законов «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» и «О защите женщин от притеснения и насилия».

Отмечая статистику важно упомянуть, что Узбекистаном принято и ратифицировано более 100 национальных и международных правовых актов, которые направлены на защиту интересов женщин. Все более активным становится также участие женщин в государственном управлении. Доля женщин, занятых в сфере здравоохранения и образования, составляет 77%, в экономике и промышленности - 46%, около 2 тысяч соотечественниц работают на руководящих должностях в государственных и общественных организациях.³ Повышение и создание необходимых условий для полноценного и качественного образования женщин со стороны государства привело к увеличению числа желающих, которые хотят начать или продолжить академическое образование. В качестве доказательства необходимо отметить статистику: в результате расширения возможностей женского образования количество женщин, обучающихся в высших учебных заведениях увеличилось в 6 раз. В частности, доля женщин обучающихся в бакалавриате увеличилась с 38% до 49%, а в магистратуру - с 37% до 50%⁴.

Несмотря на созданные условия имеются множество обстоятельств дискриминации женщин и нарушений их прав. Насилие против женщин является одной из самых больших проблем современного общества. Безопасность женщин во всех обстоятельствах считается основой при защите прав и свобод женщин. Благодаря этому постановлением Главы государства от 2 июля 2018 года в Узбекистане был создан Республиканский центр реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия. на данный момент в Узбекистане действует 197 таких центров. За январь-сентябрь 2020 года в эти центры поступило 14849 обращений. В 5796 случаях оказана психологическая помощь, в 3680 - юридическая, в 503 случаях граждане получили медпомощь, в 1553 - оказаны другие виды помощи⁵.

На сегодняшний день для улучшения и поддержания образа жизни женщин со стороны правительства изучаются разные и проверенные зарубежные опыты. Опыт Швеции в борьбе против насилия женщин является одной из изучаемых примеров по данному направлению. Для полноценного изучения международного опыта в борьбе

² Цой. М.П. Саидахмедова Д.С. Гендерное равенство - мировой опыт и практика Узбекистана.

<https://cyberleninka.ru/article/n/gendernoe-ravenstvo-mirovoy-opyt-i-praktika-uzbekistana/viewer>

³ Опыт Узбекистана по обеспечению гендерного равенства и созданию достойных условий труда будет совершенствоваться на основе международных стандартов. <https://senat.uz/ru/international-cooperation/post-781>

⁴ Опыт Узбекистана по обеспечению гендерного равенства и созданию достойных условий труда будет совершенствоваться на основе международных стандартов. <https://senat.uz/ru/international-cooperation/post-781>

⁵ Изучен опыт Швеции в борьбе против гендерного насилия и работе шелтеров.

<https://www.undp.org/ru/uzbekistan/news/izuchen-opyt-shvecii-v-borbe-protiv-gendernogo-nasiliya-i-rabote-shelterov>

против насилия против женщин и защите жертв насилия был организован вебинар на тему «Эффективная поддержка жертв гендерного насилия. Опыт Швеции и идея для Узбекистана». В ходе данного международного проекта широко изучена специфика оказания юридической помощи жертвам насилия, разработаны практические примеры по работе с жертвами гендерного насилия в Швеции.

Главный помощник данной программы по вопросам учёта гендерной проблематики в офисе ПРООН Узбекистана Мая Лофстром рассказала о том, как организован процесс работы с жертвами насилия в Швеции, начиная от обращения жертвы в горячую линию до обеспечения её полной безопасности. Была представлена методика «FREDA», которая используется чтобы определить уровень опасности для жертвы. По данной методике проводится опросник с жертвой насилия и на основе её ответов определяется вид помощи, в которой может нуждаться жертва насилия⁶.

Благодаря изученным зарубежным опытом Республика Узбекистан начала разрабатывать собственные пути решения проблем гендерного неравенства, широко используя их на практике. Такие понятия как «гендер и развитие», «гендерный баланс», «роль женщин в социально-политической жизни» стали чаще отражаться в государственных программных документах и при разработке любого нормативно-правового акта. Предупреждение гендерной дискриминации, борьба с гендерными проблемами и стереотипами, а также обеспечение достойных условий труда стали важными приоритетными направлениями государственной политики страны.

Необходимо отметить, что принятие Стратегии достижения гендерного равенства в Узбекистане 2030 года позволило вести работу в этом направлении на системной и целенаправленной основе. Особо важное значение было отведено усовершенствованию национального законодательства на основе международных стандартов в сфере обеспечения гендерного равенства. За последние годы в республике принято более 40 законодательных актов и важных концептуальных документов⁷.

Благодаря изучению зарубежных опытов и разработке собственных решений по вопросам гендерного равенства были реализованы следующие конкретные задачи:

- повышение социально-экономической и политической активности женщин;
- усиление социальной защиты и защиты от притеснения;
- обеспечение равного доступа женщин к полноценному образованию и медицинскому обслуживанию;
- создание для женщин безопасных и достойных условий труда.

В заключении необходимо подчеркнуть, что принятые в стране меры в отношении женщин имеют важное значение и заслуживают большого уважения. Каждая женщина имеет право на социальную защиту, поддержку со стороны государства и семьи и все меры, принятые правительством, имеют важную значимость в данном направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

⁶ Изучен опыт Швеции в борьбе против гендерного насилия и работе шелтеров.

<https://www.undp.org/ru/uzbekistan/news/izuchen-opyt-shvecii-v-borbe-protiv-gendernogo-nasiliya-i-rabote-shelterov>

⁷ Опыт Узбекистана по обеспечению гендерного равенства и созданию достойных условий труда будет совершенствоваться на основе международных стандартов. <https://senat.uz/ru/international-cooperation/post-781>

1. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеей ООН от 18 декабря 1979 года. <https://www.un.org/ru/documents/declconv/conventions/cedaw.html> (дата обращения 08.11.2025)
2. Цой М.П. Саидахмедова Д. С. Гендерное равенство – мировой опыт и практика Узбекистана. <https://cyberleninka.ru/article/n/gendernoye-ravenstvo-mirovoy-opit-i-praktika-uzbekistana/viewer> (дата обращения 08.11.2025)
3. Опыт Узбекистана по обеспечению гендерного равенства и созданию достойных условий труда будет совершенствоваться на основе международных стандартов. <https://senat.uz/ru/international-cooperation/post-781> (дата обращения 08.11.2025)
4. Там же.
5. 7. Там же.
6. Изучен опыт Швеции в борьбе против гендерного насилия и работа шелтеров. <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/news/izuchen-opyt-shvecii-v-borbe-protiv-gendernogo-nasiliya-i-rabote-shelterov> (дата обращения 08.11.2025)
7. Там же.